

«DÁWLETYARBEEK» DÁSTANÍ TILINIŇ SEMANTIKALIŇ ÓZGESHELIKLERI

Saparmatov Omar Shamurat uli

Ájiniyaz atındađı NMPI Túrkiy tiller fakulteti qaraqalpaq tili hám
ádebiyatı tálím bađdarı studentı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15684689>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-Iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 14-Iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 17-Iyun 2025 yil

KEY WORDS

Lingvistika, lingvofolkloristika,
leksikologiya, leksika, semantika,
leksema, sema.

ABSTRACT

*Maqalada qaraqalpaq xalıq dástanı «Dáwletyarbek»tiń
tillik ózgesheligin úyrenip shıqqanbız. Dástan
leksikasınıń semantikalıq ózgesheligi, leksikalıq baylıđın
úyrenip, analiz jasadıq.*

Qaraqalpaq xalıq dástanlarınıń tillik ózgesheliklerin úyreniw filolog ilimpazlardıń aldında turđan tiykarđı mashqalalardan esaplanadı. Atap aytqanda «Góruđlı», «Ĝárip-Ashıq» hám «Sayatxan-Hámira» dástanlarınıń morfologiyalıq ózgesheliklerin úyreniw qaraqalpaq tilindegi ayırıqsha kózge taslanatuđın máselelerden. Dástanlardadı ayırım seplik qosımtalarınıń jalđanıwı, betlik qosımtalarınıń jalđanıwı, betlik qosımtaları ođuz tillerine tán bolıp qollanılđanlıđın kóriwimiz múmkin. Bul morfologiyalıq ózgeshelikler dástanlardıń qaraqalpaqlar arasınan túrkmen hám ázerbayjan xalıqlarınan taralđanlıđın jáne de tastıyqladı.

Tiykarđı bólim. Dástan tilinde tómenдеги antraponimler ushırasadı.

1. Házirgi tilimizde qollanılmaytuđın adam atları.

Mısalı: Dáwletyarbıń júzinde qayđınıń barın bilip, anası ertawđan balası Dáwletyarbekke bul jerde júrme, túrkmen elinde atanıń dostı Italmas ulı Mamatjan sardarđa barıp bir sóz dedi. (4-bet)

Dáwletyar der qaram paslı subhanı,
Inshalla kelermen qaram awhalı,
IĜaripxan, Yaqurxan, Japar sultanı,
Bashlap ellerińe elter begleriń. (47-bet)

Jegen tamađınıń haqqı ushın seni
Asayı, Musayı menen aytıstıraman dedi. (44-bet)

Taxtı Maqbul kókten jerge qonmadı,
Shaytanlardıń ras sózi bolmadı,
Shaddat japa shegip bađın kórmedi,
Bizden sawal sorsań xabar shundaydı. (45-bet)

Nuw payđambar bir jil kemedede qaldı,
Nurdan jaratıldı ishine toldı,

Jabirayil oqidi tili lal boldi,
Házireti Muwsadi xabar shundaydi. (45-bet)

Diyanati ózgelerden musulman,
Nikalı, nikasız bolgan kóp insan,
Atları Qabanbay, Kúshikbay, Totan,
Sırgası tórt qarıs qızları bardur. (44-bet).

Dáwletyarbek haslı jayım Qońıratdur,
Góruǵlı, Yusipten balki Ziyatdur,
Iǵbalı jiraqdur, talabı jatdur,
Júreginen shıqmas armanı bardur. (45-bet)

Qızı Shaabbazdın Shasanemjandı,
Ǵarip – ashıq alıp qaytqan jayları. (13-bet)

«Xiywanın xanı Asfandiyarǵa barıp,
Dáwletyardın atın alıp, tezlik
bilen barǵan adamnan qaldırmay berip
jiberiń», - dedi.

Xoja Mańlı keldi Sardar Amanım,
Kórishgeymiz dostı – yarlar xosh qalıń. (12-bet)

Habitbek túrli inamlar alıp, túyege artıp, Iran jurtına ketti. (38-bet)

Piyrim shayxı Jalil, ya Shayz ata,
Ne jaman ishlerin qılıpman xata,
Xojaxmet Yassawiy ya Hakim ata,

Bizge bir madet ber qoyma bu zara. (38-bet)

Birini dediler házireti Jamiy,
Murat hasil bolgan Maqsudı Kamiy,
Xojaxmet Yassawiy, Sultanı Ubbi,

Birin Hakim ata dedi yaranlar.

Birini dediler házireti Palwan,

Biri Seyit ata dóner yuz alwan,

Biri Axun baba qublai Jahan,

Pirlerim jam bolıp keldi yaranlar. (40-bet)

Dáwletyar der piyrim ya Shahimardan,

Abu Muslim bilen Maliki ijdan,

Asan – Ysen bilen japarı imam, (39-bet)

Seyit ata Payǵambardıń awladı,

Alıydıń ǵayratı islam quwatı,

On bir Ahmat, jeti sultan úmmeti,

Bizge bir madet ber qoyma bu zara. (39-bet)

Dástanın tilinde túrkiy xalıqlarına ortaқ antraponimler menen birge mádeniy, siyasiy hám ekonomikalıq qatnaslardıń nátiyjesinde mongol, qıtay tillerinen ózlestirilgen sózler tiykarında jasalǵan antraponimler de ushırasadı. Ásirese, Orta Aziyanı arab xalifatları jawlap alǵannan keyin bul jerlerdegi jasawshı xalıqlardıń tillerine arab-parsı tillerinen kirgen sózler, sonıń menen birge adam atları da ózlestirildi. Bunday antraponimler dástan tilinde de orn alǵan.

2. Házirgi tilimizde qollanilatugin antroponimler.

Shiyrin – Farhad derler Hamiq – Uzra,

Baxramı – Dilaram, Yusup – Zulayha,

Ćarip – Shahsanemdur, ashıq Murtaza,

Sen Layli, men Majnún bolır sawdigim. (8-bet)

Allayar, Qudayar ulum kóre almay,

Bizdi búgin súygen yardan yayırdı. (7-bet)

Ataniyaz, Aman, Mahmudjan Sardar,

Allağa tapshırdım balam Dáwletyar, (11-bet)

Arıslan aybatlı, Rustem zada,

Hazireti Yusuptey janları bardur. (44-bet)

Alqıssa Dáwletyarbek hayalı Sarwige qarap bir sóz dedi. (6-bet)

Alqıssa Dáwletyar qashına qırıq jigít

alıp, atlanıp atırğanda Mahmutjan –

sardar, Aminxan, Quwanısh, Bahadır,

Niyazaman qushağan yigitlar bilan yolğa tushti.

Dástanda qollanılğan adam atları, olardıń laqapları ózine tán bolğan ózgeshelikleri menen ajıralıp turadı. Birinshiden, bul antraponimler tariyxıy shıǵısı jaǵınan ajıralsa, ekinshiden, qurılısına qaray ajıraladı.

Toponimler. Dástan tilindegi toponimlerdi etnotoponimlerge, oronimlerge, makrotoponimlerge, gidronimlerge bólip qarawğa boladı.

Mısalı: Yawmittıń belli yaqshısı,

Beli kamanday oqshısı, (29-bet)

Altı san alaslı der biyesap bolar,

Shapqan at altı ayda atlanıp barar,

Alay, Shıllay degen tilleri de bar,

Ćunan, dónen tayday qoyları bardur. (43-bet)

Qalğanı orısdur, qalmaq shurshitdur,

Ózinen bashqanı esh kózge ilmes,

Bir batman may isher esh kórdim demes,

Qursaǵı sabaday biyleri bardur. (43-bet)

Devara qoyarlar arqańız berip,

Tutar kóp tájikler jiynalıp kelip,

Barlıǵı jam bolar qararın kórip,

Qazaqqa, qalpaqqa satar beglerim. (46-bet)

Turkmen arasına barı pat shaptı. (3-bet)

Qızıl baslıńıń qız jawanı,

Kewlinde bardur armanı,

Hár kimniń bar jana – janı,

Sizler bilen tanıshmayman. (41-bet)

Qońırat jurında balǵalı urıwında eshmurat nayıptı uǵlı Dáwletyarbek dúnyağa keldi. (3-bet).

Dástan tilinde toponimler de ushırasadı.

Dáwletyarbek yolğa tushıp yigitlerin bashlap, Qatenler qalasınıń ústi bilen Qashqa joldan

tawga mindiler. (12-bet)

Islamnıń quwatı din Xorezmde,
Sahar turǵan piyri Kamiller qaldı,
Haqqa tasir etken harbir deminde,
Napesi qúdiret pirlirim qaldı. (12-bet)

«Ay Dáwletyar aǵa kóriń, Qońırat baǵı uzaqtan minarlanıp kórinedi». (12-bet)

Neshe kúnler jol júrip, orqa quyi degen bir jerge tushtiler. (17-bet)

Daryanıń bul júzin Mangıt diyerler,
Atlas tonı, bákir shekman kiyerler, (43-bet)

Xojeli xalqı der eger shahnı,
Biyesap kóplikten bilmes malını, (42-bet)

Juwmaq. Joqarıdaǵı keltirilgen mısallarda etnonimler qurılısına qaray dara hám qospa bolıp ekige bólinedi. Olardıń ayırımları túbir sóz, al geyparaları morfologiyalıq usıl menen jasalǵan dórendi sózler. Dástannıń leksikasında taw, jar, tóbeshik, ataw atamaları yaǵnıy, oronimiyalıq indikatorlardan jasalǵan toponimler de ushırasadı: dár bent taw, qap tawı hám t.b.

INNOVATIVE
ACADEMY